

DAS ANDALUSISCHE NETZ VON WEIDE-FEUEFSCHNEISEN

AGROFORSTLICHE BEWIRTSCHAFTUNG VON BRANDSCHNEISEN

1. Ziegen in einer Brandschutzweide; 2. RAPCA (Andalusisches Netzwerk für Brandschutzweiden) mit Ziegen zur Milchproduktion; 3. Ziegen in einer Brandschutzweide 4. Ziegen und Schafe in einer RAPCA-Brandschutzweide (1, 2, 3) Iznalloz, (4) Lanjarón, Granada

WAS UND WARUM:

Das Andalusische Netzwerk der Brandschutzweiden (RAPCA) ist eine von der andalusischen Regionalregierung entwickelte Initiative, die nachhaltige Waldbewirtschaftung mit Strategien zur Prävention von Waldbränden kombiniert. RAPCA besteht aus einem Netzwerk von Viehzüchtern, die mit ihren Herden zur Verhütung von Waldbränden beitragen, indem sie Feuerschneisen kontrolliert beweiden, was zu Unterbrechungen in ansonst zusammenhängenden Waldgebieten führt, um die Ausbreitung von Bränden zu verhindern. Ihr Hauptziel ist die Erhaltung und Bewirtschaftung von Brandschneisen durch die geplante Nutzung als Weideflächen und die Integration der Viehzucht als wirksames Instrument zur Landschaftspflege und Brandverhütung. Dieses Netz erstreckt sich über ganz Andalusien und wird in öffentlichen Wäldern entwickelt. Es erstreckt sich derzeit über rund 14.000 Hektar und umfasst Hunderte von Viehzuchtbetrieben.

WIE WIRD DIE HERAUSFORDERUNG ANGEGANGEN?

Hirten und Viehhalter sind Schlüsselakteure in diesem Modell, da sie für die Anleitung der Tiere bei der Bewirtschaftung des Waldes verantwortlich sind. Für diese Tätigkeit werden sie je nach der von ihnen bewirtschafteten Fläche, der Art der Vegetation, dem Gefälle, der Entfernung zum Schafstall und dem Grad des Biomasseverbrauchs bezahlt. Eine gute Pflege der Feuerschneisen bedeutet, die Vegetation unter Kontrolle zu halten, bevor der Sommer kommt. Die Ernte im Frühjahr sollte intensiviert werden, denn obwohl Brandschneisen das ganze Jahr über bewirtschaftet werden, nimmt die Beweidung zu dieser Jahreszeit zu. Um die Tiere zum Beweiden von holzigem Substrat zu bewegen, werden verschiedene Strategien angewandt, wie etwa die Zufütterung von ballaststoffarmen Futterzusätzen auf den Weideflächen oder das Beweiden von Bereichen in der Nähe der Feuerschneisen, wo das Gras weniger verholzt ist. Die Verwendung von GPS-Halsbändern ist ebenfalls eine gängige Praxis, die sicherstellt, dass das Management über die Interessengebiete erfolgt. Ein weiteres zentrales Problem bezieht sich auf die verwendeten Nutztierarten. Diese variieren je nach Art der Vegetation und den Eigenschaften des Geländes. In den Fallstudien handelt es sich um eine gemischte Schaf-Ziegen-Herde und eine Milchziegenherde, deren Leistung im Gestrüpp und im unteren Teil des Berggebiets sehr effizient ist.

SCHLÜSSELWÖRTER: Feuerschneise, Andalusien, Viehzucht, Weide, Feuer, Prävention, Agroforstwirtschaft

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VORTEILE:

Die Vorteile der Erhaltung von Brandschneisen durch ihre Bewirtschaftung mit Vieh sind zahlreich und ermöglichen es diesem Netzwerk, die Ziele der Brandverhütung in ökologisch sensiblen Gebieten zu erreichen, den Verlust von Lebensräumen zu verhindern, das ökologische Gleichgewicht der Systeme und ihre Artenvielfalt zu erhalten und den Verlust und die Verschlechterung der Böden zu vermeiden. Die RAPCA deckt alle andalusischen Provinzen ab und ist in den andalusischen Waldbrandpräventionsplan integriert.

Die vom Netzwerk verwalteten Brandschneisen befinden sich in der Regel in strategisch gefährdeten Gebieten, insbesondere in Berg- und Waldgebieten, in denen Brände verheerende Auswirkungen haben können. Gerade in diesen schwer zugänglichen Arealen spielt die Viehhaltung eine entscheidende Rolle, da sie durch die Reduzierung des brennbaren Pflanzenmaterials dazu beiträgt, die Ausbreitung von Bränden zu verhindern. Gleichzeitig ist die Verringerung der Vegetationsmasse in waldnahen Siedlungsgebieten aus Sicht des Katastrophenschutzes unerlässlich, um Menschen, Infrastruktur und Natur effektiv zu schützen. Neben diesen direkten Auswirkungen auf die Waldsysteme profitiert die Viehzucht doppelt von diesem institutionellen Programm, das vom Regionalministerium für Nachhaltigkeit und Umwelt über die Umwelt- und Wasseragentur der andalusischen Regionalregierung koordiniert wird. Erstens haben die darin enthaltenen Viehhalter eine wichtige Futterquelle für ihre Tiere, die durch extensive oder halbextensive Beweidung, durch Jahresverträge oder Weidenutzung genutzt wird. Zweitens erhalten sie abhängig von den zuvor eingegangenen Verpflichtungen zur Reduzierung von Busch- und Weideland einen finanziellen Ausgleich für diese Art der Waldbewirtschaftung, was die Rentabilität der Viehzuchtbetriebe verbessert.

Die Verbesserung der sozioökonomischen Bedingungen der Hirten trägt dazu bei, die Siedlungsrate der ländlichen Bevölkerung wieder zu verbessern. Dies stellt einen weiteren Vorteil des Programms dar, da die kontinuierliche Präsenz der Hirten vor Ort nicht nur die Landflucht bremst, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Prävention leistet: Durch ihre regelmäßige Überwachung des Gebiets können Brände frühzeitig erkannt und schneller bekämpft werden. So verbindet sich die Förderung der ländlichen Bevölkerung direkt mit dem Schutz vor Naturkatastrophen. Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass diese Waldbewirtschaftungsmaßnahmen einen direkten Einfluss auf die Anerkennung der Arbeit der Hirten und die Wiederbelebung der traditionellen Nutzung der Wälder haben.

KERNAUSSAGEN:

- **Das Hauptziel ist die Erhaltung und Bewirtschaftung von Brandschneisen durch planmäßige Beweidung, wodurch die Tierhaltung als wirksames Instrument zur Landschaftspflege und Brandverhütung eingebunden wird.**
- **Hirten und Viehhalter sind Schlüsselakteure in diesem Modell, da sie für die Anleitung der Tiere bei der Bewirtschaftung des Waldes verantwortlich sind.**
- **Die vom Netzwerk verwalteten Brandschneisen befinden sich in der Regel in strategisch gefährdeten Gebieten, insbesondere in Berg- und Waldgebieten, in denen Brände verheerende Auswirkungen haben können.**

More Information(web):

<http://acrol.es> <https://www.acvovejalojena.es/> <https://ganaderosyganaderasenextensivo.org>

ANA VICTORIA CAMPOS GALISTEO, LAURA MORENO CARBONELL

Agency for the Management of Agriculture and Fisheries of Andalusia

anav.campos@juntadeandalucia.es

laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es

**Funded by
the European Union**

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.